

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВИТАГЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рустамова Нодида Рустамовна

PhD, доцент кафедры Узбекского языка и педагогики Ташкентского государственного
стоматологического института

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9269-3980>

e-mail: rustamovanodira19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10746506>

Аннотация: Данный тезис представляет собой анализ концептуальных направлений процесса подготовки учителей на основе витагенных технологий. Витагенные технологии, олицетворяющие эволюцию образовательных методик, требуют нового подхода к профессиональной подготовке учителей. В тезисе рассмотрены некоторые ключевые концептуальные направления, таких как изучение витагенных технологий, практическое применение, адаптация учебных программ, профессиональные сообщества, постоянное профессиональное развитие, и другие.

Ключевые слова: витагенный опыт, личностное мнение, восприятие, процесс подготовки учителя, образовательная методика.

Современная динамика образовательной среды требует от учителей постоянного обновления своих методологических и технологических компетенций [1]. В контексте этой эволюции витагенные технологии, представляющие собой передовые методы обучения и взаимодействия, становятся ключевым аспектом профессиональной подготовки педагогов. Настоящее исследование посвящено анализу концептуальных направлений, которые следует учесть при подготовке учителей на основе витагенных технологий.

С учетом стремительных изменений в образовательной парадигме необходимо обеспечивать учителей не только современными педагогическими стратегиями, но и навыками в области использования инновационных технологий [2]. В этом контексте, внедрение витагенных технологий предполагает глубокий анализ и пересмотр процессов профессиональной подготовки учителей.

В данном исследовании рассматриваются основные концептуальные направления, которые должны стать основой процесса подготовки учителей на основе анализа витагенных технологий. Эти направления включают в себя изучение сущности витагенных технологий, практическое применение в учебном процессе, адаптацию учебных программ, создание профессионального сообщества, оценку и обратную связь, а также постоянное профессиональное развитие [3].

Целью данного тезиса является предложить практические и теоретические рекомендации для успешного внедрения витагенных технологий в систему профессиональной подготовки учителей, способствуя их компетентности и готовности к применению новейших образовательных технологий в современной аудитории.

Также, на основе анализа данных, можно сказать, что процесс подготовки учителей на основе анализа витагенных технологий может включать следующие концептуальные направления [4, 5]:

Изучение витагенных технологий. Включение в учебный план программ и курсов, посвященных изучению основ витагенных технологий. Это может включать в себя обзор принципов работы витагенных технологий, их воздействие на образование и применение в педагогической практике.

Педагогическая практика с использованием витагенных технологий. Развитие навыков применения витагенных технологий в педагогической практике. Это может включать в себя создание интерактивных уроков, использование образовательных платформ и ресурсов на основе витагенных технологий для оптимизации процесса обучения.

Адаптация учебных планов. Разработка и адаптация учебных программ с учетом витагенных технологий. Учителя должны быть готовыми внедрять новые образовательные технологии в учебный процесс, учитывая особенности витагенных технологий и их влияние на обучение [2].

Работа с инновационными методиками. Обучение учителей инновационным методикам и стратегиям, основанным на использовании витагенных технологий. Это может включать в себя разработку кейсов, сценариев уроков и практических занятий с использованием этих технологий [2].

Создание сообщества практикующих учителей. Формирование сообщества, где учителя могут обмениваться опытом, делиться лучшими практиками и разрабатывать совместные проекты, используя витагенные технологии. Это содействует коллективному развитию и обмену знаниями.

Оценка и обратная связь. Внедрение методов оценки и обратной связи, которые учитывают эффективность использования витагенных технологий в образовательном процессе. Это позволяет учителям непрерывно улучшать свою методику и приспосабливаться к изменяющимся требованиям.

Профессиональное развитие. Предоставление учителям доступа к системам профессионального развития, ориентированным на освоение и использование витагенных технологий в обучении. Это может включать в себя вебинары, курсы повышения квалификации и другие формы поддержки.

Комбинированный подход к подготовке учителей на основе анализа витагенных технологий позволяет создать качественные образовательные среды и обеспечить учителей необходимыми навыками и знаниями для успешной интеграции этих технологий в учебный процесс.

REFERENCES

1. Бичева, И. Б., & Китов, А. Г. (2015). Витагенная технология обучения студентов инженерных направлений подготовки. *Профессиональное образование в России и за рубежом*, (3 (19)), 106-111.
2. Rustamova, N. R. Technology for the development of media culture of students of general secondary education (on the example of grades 7-9) (Doctoral dissertation, dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in pedagogical sciences.-Tashkent, 2019.-42 p).

3. Гулиева, С. Г. К. (2013). Витагенно-голографическое обучение в системе общеобразовательной школы Азербайджана. *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*, 15(2-1), 24-28.
4. Ахметова, М. Н. (2008). Проблемно-модульный и заданный подходы в подготовке студентов к проектированию и реализации педагогических технологий. *Сибирский педагогический журнал*, (4), 7-20.
5. Зубков, А. Л. (2007). Развитие методической компетентности учителей в условиях модернизации общего образования. *Екатеринбург, 2007. 169 с.*